

ВОПРОСЫ К СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ, НА КОТОРЫЕ НЕТ ОТВЕТА В ТЕХНИЧЕСКИХ НАУКАХ

д.т.н. Плясовских Александр Петрович

Аннотация. Попытки использования СТО (специальной теории относительности) для решения прикладных, практических задач в авиации и космонавтике наталкиваются на неразрешимые (в рамках технических наук) противоречия. В работе сформулированы вопросы, имеющие важное практическое значение, ответить на которые нужно с помощью СТО, не привлекая какие-либо другие теории, общую теорию относительности в том числе (другие теории содержат другие положения и формулы, нежели СТО). Если ответы на представленные в работе вопросы не найдутся, можно считать, что практическая значимость СТО, по крайней мере, в авиации и космонавтике, является нулевой. Представленные ниже вопросы, по сути, являются вопросами ученых – представителей технических наук ученым – представителям физики.

1. Введение

Почему возникли перечисленные ниже вопросы к СТО (специальной теории относительности)?

СТО была разработана в период, когда о практическом использовании этой теории в прикладных науках, в технике не могло быть и речи – слишком несовершенными техническими возможностями по современным меркам располагали в то время ученые и инженеры.

В наши дни технологии и возможности техники достигли такого уровня развития, при котором для повышения точности систем навигации и наблюдения в авиации и космонавтике требуется на практике учитывать предсказанные СТО эффекты. Однако попытки практического использования

СТО для решения задач, связанных с разработкой авиационной и космической техники, приводят к различного рода противоречиям и вопросам, на которые требуется найти ответы, но которые ответов так и не находят [1-5]. Использование СТО приводит к ошибкам в определении местоположения навигационных спутников ГНСС (глобальной навигационной спутниковой системы) порядка сотен метров [там же]. При требуемой точности определения местоположения объектов в ГНСС порядка десяти метров или даже единиц метров такая ошибка формул СТО недопустима.

В настоящей работе перечислены лишь незначительная часть вопросов, которые возникают при попытках использования СТО в практических целях в технических науках.

Эти вопросы имеют прикладное значение. Ответы на эти вопросы нужны не столько для удовлетворения теоретического любопытства, сколько для того, чтобы использовать их для разработки средств навигации и наблюдения в авиационной и космической отраслях.

Можно сказать, что перечисленные ниже вопросы являются вопросами, которые задают представители технических наук, занимающихся прикладным использованием СТО, представителям теоретической физики. Нам требуются ответы для того, чтобы мы могли использовать СТО на практике. Пока у нас нет ответов на эти вопросы, практическая ценность (значимость) СТО находится под сомнением.

Если говорить откровенно, под сомнением находится и достоверность СТО как таковой, потому что попытки использования СТО в прикладных целях приводят к противоречиям, которые ученые – представители технических наук разрешить не могут.

Итак, ответы на представленные ниже вопросы нужны, прежде всего, для обеспечения возможности использования СТО для решения практических задач, во вторую очередь для подтверждения достоверности

СТО, которая, если ответы на представленные вопросы не будут найдены, будет подвергнута сомнениям.

Общие фразы типа «СТО не нуждается в подтверждении достоверности» и «Для физиков не существует вопроса о справедливости СТО» ответить на представленные вопросы не помогают. Помогут четкие, прямые и конкретные ответы на поставленные вопросы.

Одна из причин того, что появилась эта работа, состоит в том, что автор сделал несколько сотен (без преувеличения) попыток обращения с этими вопросами к ученым – кандидатам и докторам физико-математических наук, среди которых были даже преподаватели СТО. Но получить ответы на поставленные вопросы так и не удалось.

В настоящей работе изложены только некоторые вопросы к СТО. На самом деле имеется огромное количество таких вопросов, которые изложены, например, в 1 разделе монографии [1].

2. Вопросы о движущихся друг относительно друга часах

Рассмотрим две инерциальные системы отсчета (ИСО), которые назовем «красная» и «синяя». ИСО движутся друг относительно друга со скоростью v (рис. 1).

Рис. 1. Движение красной и синей ИСО друг относительно друга

В красной ИСО в шахматном порядке на незначительном расстоянии друг от друга (например, 1 м) расположено бесконечное множество неподвижных часов, которые синхронизированы между собой и идут с одной и той же скоростью (темпом хода). Рядом с часами красной ИСО расположены неподвижные наблюдатели.

Аналогичным образом в синей ИСО расположены синхронизированные между собой неподвижные часы с наблюдателями (рис. 1).

Периодически все часы красной ИСО оказываются в непосредственной близости от часов синей ИСО.

В момент времени, когда часы красной ИСО показывают начало суток (24:00:00), все оказавшиеся рядом с ними часы синей ИСО синхронизируются с ними, то есть выставляются на время «24:00:00».

В соответствии с СТО движущиеся часы идут медленнее неподвижных.

В работе [6, с. 549] это положение сформулировано следующим образом: «Относительно системы K часы (секундомер, удары которого отсчитывают секунды – прим. авт.) движутся со скоростью v ; при наблюдении из этой системы отсчета между ударами этих часов проходит не секунда, а $1/\sqrt{1 - (v/c)^2}$ секунд, то есть несколько большее время. Часы, вследствие своего движения, идут медленнее, чем в состоянии покоя».

Нобелевский лауреат Ричард Фейнман выразил это положение СТОо замедленном ходе движущихся часов так: «Если вы со стороны наблюдаете, как космонавт (движущегося межпланетного корабля – прим. авт.) закуривает папиросу, вам кажется, что он делает это медленнее, нежели обычно, хотя сам он считает, что все происходит в нормальном темпе. Стало быть... приборы для измерения времени («часы») должны замедлить свой ход. Иначе говоря, когда часы на космическом корабле отсчитывают, по мнению космонавта, 1 сек, то по мнению стороннего наблюдателя, пройдет $1/\sqrt{1 - (v/c)^2}$ сек» [7, с. 272].

Заметим, что, согласно СТО, замедление хода движущихся часов – это не наблюдаемый (кажущийся) эффект, а реальный, объективно существующий. Движущиеся часы в ходе движения реально отстают от неподвижных. В первой из работ по СТО это выражено так: «Если в точке A находятся двое синхронно идущих часов и мы перемещаем одни из них по замкнутой кривой с постоянной скоростью до тех пор, пока они не вернутся в A (на что потребуется, скажем, t сек), то эти часы по прибытии в A будут отставать по сравнению с часами, оставшимися неподвижными, на $(1/2)t(v/c)^2$. Отсюда можно заключить, что часы с балансиром, находящиеся на земном экваторе, должны идти несколько медленнее, чем точно такие же часы, помещенные на полюсе, но в остальном поставленные в одинаковые условия» [8, с. 19].

Рис. 2.

Вопросы, требующие ответа

2.1. С точки зрения наблюдателей красной ИСО, все красные часы этой ИСО неподвижны, а все синие часы движутся со скоростью v (рис. 1, 2). Часы B синей ИСО движутся по направлению к неподвижным красным часам A .

Вопрос 2.1: на сколько секунд (укажите конкретно цифру) движущиеся со скоростью $0,999$ скорости света часы B синей ИСО отстанут от красных часов A , и соответственно от *всех* красных

неподвижных часов (все красные часы синхронизированы между собой и идут одинаково) за одну секунду по красным часам?

2.2. С момента синхронизации часов до момента встречи часов A и B по часам A в красной ИСО проходит один час. С точки зрения наблюдателей красной ИСО, красные часы A неподвижны, а синие часы B движутся навстречу часам A со скоростью $v = 0,999$ скорости света (рис. 1, 2).

Вопрос 2.2: В соответствии с СТО движущиеся синие часы B идут медленнее неподвижных. В момент встречи часов A и B часы A покажут «01:00:00» (один час). Сколько времени покажут при встрече часы B ?

2.3. В красной ИСО синие часы C движутся со скоростью v так, как это изображено на рис. 1, 2. В момент, изображенный на рис. 2, вектор движения часов C направлен перпендикулярно оси Y , а сами часы расположены на оси Y . Расстояние между часами A и C намного больше расстояния, проходимого часами C за секунду, так, что продольной составляющей скорости часов C относительно часов A можно пренебречь.

Вопрос 2.3: на сколько секунд (укажите конкретно цифру) движущиеся со скоростью $0,999$ скорости света часы C синей ИСО отстанут от красных часов A , и соответственно от *всех* красных неподвижных часов за одну секунду по красным часам?

2.4. С момента синхронизации часов до момента встречи часов A и B по часам B в синей ИСО проходит один час. С точки зрения наблюдателей синей ИСО, синие часы B неподвижны, а красные часы A движутся навстречу часам B со скоростью $v = 0,999$ скорости света (рис. 3).

Рис. 3.

Вопрос 2.4: В соответствии с СТО движущиеся красные часы A идут медленнее неподвижных часов B . В момент встречи часов A и B часы B покажут «01:00:00» (один час). Сколько времени покажут при встрече часы A ?

2.5. В красной ИСО все синие часы движутся, все красные часы неподвижны (рис. 1).

Вопрос 2.5: на сколько секунд (укажите конкретно цифру) все движущиеся со скоростью $0,999$ скорости света синие часы отстанут от всех красных часов, которые в этот момент окажутся рядом, за одну секунду по красным часам?

2.6. В синей ИСО все красные часы движутся, все синие часы неподвижны (рис. 1).

Вопрос 2.6: на сколько секунд (укажите конкретно цифру) все движущиеся со скоростью $0,999$ скорости света красные часы отстанут от всех синих часов, которые в этот момент окажутся рядом, за одну секунду по синим часам?

2.7. Согласно СТО, движущиеся часы идут медленнее неподвижных, причем это не кажущийся, а реальный эффект. Поэтому согласно СТО с течением времени после синхронизации часов в начале

суток (24:00:00), с одной стороны (с точки зрения красной СТО) все *синие часы должны отстать от всех красных часов*, которые окажутся в непосредственной близости от синих. С другой стороны (с точки зрения синей СТО) все *красные часы должны отстать от всех синих часов*, которые окажутся в непосредственной близости от красных.

Вопрос 2.7: через некоторое время после начала суток (после синхронизации синих и красных часов) какие же часы отстанут от каких? Синие часы отстанут от красных (которые окажутся от них в непосредственной близости) или же красные часы отстанут от синих?

3. Вопрос об эксперименте ученых NIST в США

Согласно СТО часы, расположенные на разных широтах Земли, из-за разной линейной скорости движения по окружности вследствие вращения Земли, должны идти с разной скоростью: «... часы с балансиром, находящиеся на земном экваторе, должны идти несколько медленнее, чем точно такие же часы, помещенные на полюсе, но в остальном поставленные в одинаковые условия» [8, с. 19].

Радиус Земли на экваторе равен 6378 км, линейная скорость часов, расположенных на земном экваторе из-за вращения Земли равна 463,82 м/с. За год, согласно СТО, атомные часы, расположенные на экваторе, должны отстать от часов, расположенных на полюсе на 37,74 микросекунд.

С ноября 1999 по октябрь 2014 гг. команда учёных, Национального института стандартов и технологий (National Institute of Standards and Technology, NIST) в Боулдере, штат Колорадо, наблюдала за ходом стандартов частоты, используемых ведущими метрологами в NIST, а также в лабораториях США, Франции, Германии, Италии и Великобритании [9-11].

Наблюдения 12 самых точных часов в мире осуществлялись в течение более чем 14 лет. Эти часы расположены неподвижно в точках на разных

широтах Земного шара, которые движутся вокруг земной оси с разной линейной скоростью, равной

$$v = \cos \varphi R_3 \Omega,$$

где φ — широта точки расположения часов;

R_3 — радиус земного шара;

Ω — угловая скорость вращения Земли, рад/с.

Чем больше линейная скорость, тем, согласно СТО, медленнее должны идти часы (рис. 4).

Рис. 4. Согласно СТО, часы A на экваторе должны идти медленнее по сравнению с часами B , расположенными на средних широтах Земли. При этом часы B должны идти медленнее часов C , расположенных на полюсе. Факты же говорят о том, что высокоточные атомные часы на всех широтах идут одинаково

За 14 лет, согласно СТО, атомные часы, расположенные на экваторе, должны отстать от часов, расположенных на полюсе на 0,53 миллисекунды. Часы, расположенные в Италии, должны были отстать от часов, расположенных в Германии за 14 лет примерно на 0,1 миллисекунды (100 микросекунд).

Это очень большая по современным меркам величина, поскольку погрешность современных стандартов частоты составляет менее одной секунды за десятки миллионов лет, за 14 лет – менее микросекунды.

В ходе эксперимента выяснилось, что все наблюдаемые часы в течение 14 лет шли совершенно одинаково, несмотря на их разную линейную скорость движения вокруг оси вращения Земли.

Точность современных атомных часов более чем достаточна для того, чтобы обнаружить предсказанное СТО замедление хода часов вследствие их движения по окружности из-за вращения Земли и тем самым подтвердить достоверность положения СТО о том, что движущиеся часы *реально*, на самом деле идут медленнее неподвижных.

Вопрос 3.1: как объяснить тот факт, что все высокоточные атомные часы, расположенные на земной поверхности на разных широтах, при прочих одинаковых условиях, идут совершенно одинаково?

Вопрос 3.2: означают ли результаты эксперимента, что Эйнштейн ошибся в своих предсказаниях?

Вопрос 3.3: означают ли результаты эксперимента, что СТО в целом является ошибочной?

4. Вопросы о наблюдаемом ходе движущихся относительно наблюдателя часов

Даже школьник понимает: если его часы неделю назад отставали на один час от точного времени, а в настоящее время они не отстают, значит, в течение недели эти часы *шли быстрее*, чем точные часы (рис. 5).

Точно также, показания табло часов космического корабля, который приближается к Земле, отстают на время, требуемое радиосигналу донести информацию о показании часов до Земли (рис. 6).

После посадки корабля на Землю показания часов корабля уже не отстают, значит, при приближении корабля к Земле показания часов корабля *шли быстрее*, чем земные часы (рис. 7, 8).

Это понятно любому старшекласснику.

Рис. 5 – Если некоторые часы неделю назад отставали, а сейчас не отстают, значит, эту неделю они шли *быстрее* точных часов и таким образом догнали их

ИХ

Рис. 6 – Показания табло часов космического корабля на Земле *отстают* на время задержки сигнала, который несет показания часов корабля на Землю

Таким образом, можно сделать вывод: движущиеся к наблюдателю часы, по их наблюдаемым показаниям, идут *быстрее* неподвижных часов, расположенных рядом с наблюдателем.

Причиной ускорения наблюдаемых показаний приближающихся к наблюдателю часов является непрерывное уменьшение отставания этих показания, которое имеет место из-за уменьшения времени задержки поступления информации о показаниях движущихся часов вследствие уменьшения расстояния до этих часов.

Рис. 7 – Если показания часов на приближающемся к Земле космическом корабле отставали от земных часов из-за задержки сигнала о показаниях часов корабля, а сейчас не отстают, значит, при движении к Земле показания часов корабля шли *быстрее* точных часов и поэтому догнали их

Рис. 8 – По мере приближения корабля к Земле уменьшается задержка доставки показаний часов на Землю и вместе с тем уменьшается отставание часов корабля от земных часов. При уменьшении отставания показаний движущихся часов они догоняют часы Земли, а значит идут быстрее

4.1. Экспериментальное подтверждение

Этот очевидный факт (движущиеся к наблюдателю часы по их наблюдаемым показаниям идут быстрее часов, расположенных рядом с наблюдателем) подтвержден экспериментально командой из 100 ученых и инженеров, среди которых 8 докторов и 24 кандидата наук, 20 аспирантов. Этот эксперимент был проведен с помощью высокоточного радиолокатора в 2022 году в г. Санкт-Петербурге [1, 12, 13].

4.2. СТО о ходе наблюдаемых показаний движущихся часов

Посмотрим, что специальная теория относительности (СТО) говорит о ходе наблюдаемых показаний движущихся часов.

В работе Эйнштейна по СТО говорится: «*Если наблюдать часы* из системы, по отношению к которой они равномерно движутся со скоростью v , то окажется, что они *идут* в $1/\sqrt{1 - (v/c)^2}$ раз *медленнее*, чем те же часы, неподвижные по отношению к этой системе» [14].

Итак, согласно СТО, движущиеся часы, независимо от направления движения, по их наблюдаемым показаниям, идут *медленнее*, чем неподвижные часы. Подчеркнем, что согласно СТО медленнее идут как удаляющиеся от наблюдателя часы (что соответствует сделанным выше выводам), так и приближающиеся к наблюдателю часы (что противоречит сделанным выводам).

То есть, если космический корабль будет приближаться к Земле, то в соответствии со СТО наблюдаемые показания часов движущегося к Земле корабля *должны идти медленнее*, чем земные часы!

Заметим, что в СТО нет разницы между тем, приближаются ли часы к наблюдателю, или же они удаляются от него. Можно заменить «плюс v » на «минус v » в приведенных формулах, что математически представляет собой изменение направления движения на противоположное, результат обстоит неизменным. Во обоих случаях наблюдаемые показания движущихся часов идут медленнее неподвижных.

При этом в СТО причина замедления наблюдаемого хода часов при их движении к наблюдателю не объясняется.

Вопрос 4.1: что на самом деле увидит наблюдатель, который будет следить за движущимися к нему часами? Эти часы по наблюдениям будут идти быстрее неподвижных часов, расположенных рядом с наблюдателем, или нет?

Вопрос 4.2: ошибался ли Эйнштейн, утверждая, что движущиеся часы, по их наблюдаемым показаниям идут медленнее неподвижных (в частном случае движения часов по направлению к наблюдателю)?

Вопрос 4.3. Очевидно, что, наблюдая за движущимися к наблюдателю часами, в одно и то же время наблюдатель зафиксирует одно и только одно значение показаний этих часов.

Сколько времени пройдет по наблюдаемым показаниям движущихся к наблюдателю часов, за одну секунду неподвижных часов, если скорость движения равна 0,99 скорости света (укажите конкретно цифру)?

Важное замечание. Выше перечислены вопросы к СТО, поэтому ответить на эти вопросы нужно опираясь исключительно на работы основоположника СТО А. Эйнштейна и на общепризнанные учебные пособия и книги авторитетных и признанных ученых в области СТО. Использовать какие-либо другие теории, кроме СТО, в том числе общую теорию относительности, при ответах на эти вопросы нельзя, поскольку другие теории содержат другие положения и другие формулы, нежели СТО.

5. Вопросы о Теории аберрации и законе аберрации

Д.т.н. Плясовских Александром Петровичем разработана первая в истории альтернативная СТО теория, которая подтверждена экспериментально. В полном объеме эта теория, которая называется «Теория аберрации», представлена в монографии [1]. Эта теория не имеет тех противоречий, которые имеет СТО и позволяет ответить на вопросы, на которые СТО ответить не может. Теория аберрации позволяет решать задачи, которые не поддаются решению с использованием СТО. С использованием Теории аберрации сделаны изобретения, получены соответствующие патенты, что подтверждает ее высокую *практическую значимость*. В Теории аберрации *открыт неизвестный ранее физический закон* аберрации физических величин тела, движущегося относительно наблюдателя [1, 15].

Имеется значительный ряд практических в авиации и космонавтике задач, которые решить с помощью СТО представляется невозможным.

Вопрос 5.1. Нужна ли альтернативная СТО теория, которая позволяет решать задачи, не поддающиеся решению с использованием СТО и имеет высокую практическую значимость?

Пока с использованием СТО невозможно ответить на представленные выше вопросы, которые имеют прикладное значение, СТО имеет нулевую практическую значимость.

6. Заключение

Представленные выше вопросы к СТО продиктованы потребностями практики. Для увеличения точности систем навигации и наблюдения в авиации и космонавтики требуется практически применять теоретические положения и, соответственно, формулы СТО. Однако такого рода попытки применения СТО к решению практических задач наталкиваются на сформулированные выше вопросы.

Не ответив на эти вопросы невозможно сказать о том, что СТО имеет практическую значимость для авиации космонавтики. Отсутствие ответов на поставленные вопросы поставит под сомнение достоверность СТО в целом.

Список литературы

1. Плясовских А П *Теория аберрации. Первая теория, альтернативная специальной теории относительности* [Электронный ресурс] (М.: Знание-М, 2023). — [ISBN 978-5-00187-483-6](https://doi.org/10.5281/zenodo.7786468)
2. Plyasovskikh A P, Eshmuradov D E Which formula of special theory of relativity is true? in *International Scientific Journal "Science and Innovation"*. Series A. Vol. 2 Issue 3 (Uzbekistan: Science and Innovation, 30.03.2023). p. 302-312.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7786468>

3. Plyasovskikh A P et al. The using of special relativity in navigation and ATC, in *International Scientific Journal "Science and Innovation"*. Series A. Vol. 2 Issue 2 (Uzbekistan: Science and Innovation, 07.02.2023) p. 46-61.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.761432>
4. Плясовских А П К вопросу о достоверности формул специальной теории относительности, в сб. *Автоматика и программная инженерия*. 2023, №2(44) с. 17-26
URL: <http://www.jurnal.nips.ru/ru/node/153>
5. Плясовских А П Специальная теория относительности дает ошибки в 100 раз и более, в сб. *Радионавигация и время* 2023, № 11 (19), с. 134-147.
6. Эйнштейн А. О специальной и общей теории относительности // *Собр. науч. тр.* — Т. 1. — М., Наука. — 1965. — С. 530-600.
7. Фейнман Р, Лейтон Р, Сэндс М *Фейнмановские лекции по физике*. Т. I (1–2) (М.: АСТ, 2019)
8. Эйнштейн А. К электродинамике движущихся тел // *Собр. науч. тр.* — Т. 1. — М.: Наука, 1965. — С. 7-35.
9. Физики наблюдали за ходом часов 14 лет подряд.
<https://22century.ru/chemistry-physics-matter/65892>
10. These Physicists Watched a Clock Tick for 14 Years Straight.
<https://www.wired.com/story/these-physicists-watched-a-clock-tick-for-14-years-straight/>
11. Ashby, N., Parker, T.E. & Patla, B.R. A null test of general relativity based on a long-term comparison of atomic transition frequencies. *NaturePhys* 14, 822–826 (2018). <https://doi.org/10.1038/s41567-018-0156-2>
12. Плясовских А П и др. Эксперимент по измерению наблюдаемого темпа хода движущихся часов, в сб. *Автоматика и программная инженерия*. 2022, №4(42) с. 41-79
URL: <http://www.jurnal.nips.ru/sites/default/files/AaSI-4-2022-4.pdf>

13. Plyasovskikh A P Eshmuradov D E Experiment on measuring the observed rate of a moving clock, in *International Scientific Journal "Science and Innovation"*. Series A. Vol. 2 Issue 3 (Uzbekistan: Science and Innovation, 24.03.2023) p. 169-188.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.776773>
14. Эйнштейн А Принцип относительности и его следствия в современной физике, Собр. науч. тр., Т. 1. (М.: Наука, 1965) с. 138-164.
15. Плясовских А П *Закон абберации и его приложения в навигации и управлении воздушным движением* (М.: Знание-М, 2022) — [ISBN 978-5-00187-223-8](https://www.isbn-international.org/product/978-5-00187-223-8)

Об авторе

Плясовских Александр Петрович

доктор технических наук,

профессор кафедры организации и управления в транспортных системах,

Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации имени Главного маршала авиации А.А. Новикова.

E-mail: al.plyasovskih@yandex.ru